

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETINING
JIZZAX FILIALI

**ZAMONAVIY INNOVATSION
TADQIQOTLARNING
DOLZARB MUAMMOLARI
VA RIVOJLANISH
TENDENSIYALARI:
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR
RESPUBLIKA ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI
TO'PLAMI**

15-16-MAY
2026-YIL

Google
Scholar

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB
MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR
VA ISTIQBOLLAR**

*mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik anjuman materiallari to‘plami
(2026-yil 15-16-may)*

JIZZAX-2026

ФОРМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА.

Шиликов Михаил Алексеевич, к.ф.н., доц. Кудинова Валентина Иосифовна

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
walkoud@rambler.ru

Аннотация: На основе теоретического анализа функций, задач и требований к педагогическому контролю в статье рассматривается его потенциал как средства развития познавательной активности учащихся на уроках иностранного языка.

Введение. Правильно организованный контроль (с учётом целенаправленности, объективности, систематичности) выполняет не только оценочную, но и обучающую, диагностическую, корректировочную, управленческую функции, которые в совокупности стимулируют познавательную деятельность младших школьников. Особое внимание уделяется разграничению текущего (пооперационного) и итогового контроля и их роли в поддержании устойчивого интереса к учению.

Основная часть. А.Д. Климентенко в своих работах пишет «Проблемы контроля непосредственно связаны с целями обучения, с одной стороны, и уровнем методической науки, с другой. Ведущей целью в обучении иностранным языкам на современном этапе является практическая, т. е. коммуникативная.» [4, с. 417] И действительно процесс познания у детей этого возраста часто неустойчив и его необходимо стимулировать и развивать. В связи с этим возникает задача поиска эффективных педагогических инструментов, которые не только проверяли бы знания, но и стимулировали учебно-познавательную деятельность. Одним из таких инструментов выступает педагогический контроль. Щукин А.Н. приводит следующее определение контроля «Контроль есть совместная деятельность преподавателя и учащихся по определению достигнутого учащимися уровня владения языком.» [2, с. 82] Анализируя функции контроля, можно сделать вывод, что его роль не ограничивается фиксацией результатов; при правильной организации он способен развивать, обучать и направлять активность ученика.

Функции контроля являются основой для развития познавательной активности. Они реализуются в единстве и взаимообуславливают друг друга.

Обучающая функция обеспечивается системой контрольных упражнений и заданий, синтезирующих ранее усвоенный материал. В процессе контроля учащийся не просто воспроизводит, но и закрепляет знания, что напрямую поддерживает его познавательную активность – повторение и применение материала вызывает интерес к дальнейшему изучению.

Диагностическая функция позволяет своевременно обнаружить успешность или не успешность в обучении. Для развития познавательной активности важно не

только установить факт не успешности, но и проанализировать её причины. Когда учитель и ученик видят конкретные пробелы, возникает мотивация к их устранению – это стимулирует активность.

Корректировочная функция реализуется в двух направлениях: во-первых, информация о неудовлетворительном состоянии объекта побуждает учителя внести коррективы в процесс преподавания; во-вторых, оценивается уровень усвоения языка. Систематическое взаимодействие диагностической и корректировочной деятельности позволяет поддерживать познавательный интерес, не допуская накопления непонятого материала.

Управленческая функция обеспечивает управление процессом овладения материалом. Если все звенья процесса усвоения взаимодействуют по оптимальным параметрам, контроль становится эффективным инструментом управления познавательной деятельностью. Учащийся чувствует направленность обучения, что снижает тревожность и повышает активность.

Оценочная функция охватывает разные аспекты контроля. Оценка деятельности учащихся является важным стимулом в их дальнейшей учебной деятельности. Положительная оценка стимулирует интерес к учению, рождает чувство удовлетворения; отрицательная сигнализирует о необходимости устранить отставание. Для младшего школьника, у которого самооценка только формируется, характер оценки (процесса или результата) играет решающую роль в поддержании познавательной активности.

Основные требования к контролю, способствующие развитию познавательной активности:

Контроль должен быть целенаправленным. Учителю необходимо чётко представлять, какие задачи и при помощи каких форм и приёмов будут решаться. Если контроль направлен не только на проверку, но и на развитие, он становится инструментом стимулирования.

Объективность контроля – соответствие полученных результатов истинному положению. Когда ученик видит, что оценка справедлива и соответствует его реальным усилиям, у него формируется доверие к контролю и желание улучшать свои результаты.

Репрезентативность требует широкого охвата всей системы навыков и умений. Чем разнообразнее контролируемые аспекты, тем больше у ученика возможностей проявить свою познавательную активность в разных формах.

Систематичность – одно из ключевых требований. Контроль должен проводиться регулярно по определённым параметрам: по циклу (после завершения работы над темой), по фактору времени (по истечении месяца, четверти), по навыку (на разных ступенях его формирования). Систематический контроль воспитывает привычку к постоянной учебной работе, что напрямую повышает познавательную активность. Без систематичности невозможно управление процессом овладения материалом. Эффективность контроля повышается, если его результаты легко поддаются измерению. Чем проще измерение показателей, тем быстрее учитель может проанализировать результаты и предложить ученику обратную связь, что стимулирует его активность.

Текущий и итоговый контроль в развитии познавательной активности:

Для развития познавательной активности важно различать текущий и итоговый контроль. Текущий контроль соотносится с измерением сформированности отдельных операций (лексических, грамматических), составляющих навык. Он может осуществляться на каждом уроке. Пооперационный контроль позволяет ученику видеть свой прогресс «по шагам», что поддерживает интерес и даёт ощущение движения вперёд.

Итоговый контроль связывается с проверкой факта и степени сформированности навыка в целом. Последовательность в овладении частными умениями составляет содержание процесса овладения. Когда ученик видит конечный результат (умею говорить на тему, могу прочитать текст), это даёт мощный импульс познавательной активности.

Необходимо отметить, что в реальном педагогическом процессе оба вида контроля сочетаются и дополняют друг друга. Именно это сочетание позволяет удерживать познавательную активность младшего школьника: текущий контроль даёт быструю обратную связь, итоговый – ощущение завершённости и успеха.

Познавательная активность в результате соблюдения основных требований к контролю и реализации его функций проявляется в повышении уровня психоземotionalной вовлеченности детей в учебный процесс по изучению иностранных языков, а также в развитии познавательного интереса на уроке.

Заключение

Проведённый анализ функций, задач и требований к педагогическому контролю, на основе материалов, посвящённых обучению иностранным языкам, показывает, что контроль обладает значительным потенциалом для развития познавательной активности учащихся. Обучающая, диагностическая, корректировочная, управленческая и оценочная функции при условии систематичности, объективности и целенаправленности способны превратить контроль из простой проверки знаний в мощный стимул учения. Особое значение имеет разумное сочетание текущего и итогового контроля, позволяющее ученику видеть как промежуточные успехи, так и конечные результаты. Они дают надёжную основу для дальнейшего исследования того, как именно различные формы контроля могут служить инструментом развития познавательной активности.

Список использованной литературы

1. Воспитание на уроке: методика работы учителя: методическое пособие / [Степанов П. В., Круглов В. В., Степанова И. В. и др.]; под ред. П. В. Степанова. — М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО». 2021 — 94 с
2. Методика преподавания иностранных языков: учебник для студ. учреждений высш. образования / А. Н. Щукин, Г. М. Фролова. — М.: Издательский центр «Академия», 2015. — 288 с. — (Сер. Бакалавриат). ISBN 978-5-4468-1476-3
3. Практикум к базовому курсу методики обучения иностранным языкам: учеб. пособие для вузов / Е. Н. Соловова. — М.: АСТ: Астрель, 2008. — 192 с.
4. Теоретические основы методики обучения иностранным языкам в средней школе / Под ред. А. Д. Климентенко, А. А. Мирлюбова; Науч.-исслед. ин-т